

ALMEIDA, Rosane. **Cumarim, a pimenta do reino**. Ilustrações: Willian Santiago. São Paulo: FTD, 2019.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Rosane Almeida é uma “brincante”, modo como os artistas populares se autodenominam quando realizam um espetáculo, dizendo que vão brincar. É isso que o livro promove: um convite à brincadeira com Cumarim, uma menina travessa e muito curiosa, por meio do resgate de diversas brincadeiras da cultura brasileira. A autora é cofundadora, junto com Antônio Nóbrega, do Instituto Brincante, que tem como metas o conhecimento, a assimilação e a recriação das inúmeras manifestações artísticas do país, celebrando a riqueza da cultura nacional e a importância da sua diversidade.

Palavras-chave: Folclore. Regionalismo. Tradição popular.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2020. Livros publicados em 2019 e resenhados em 2020. Revisão e tradução: Gisele Dionísio da Silva.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.